

УДК: 7.01.

ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ «КҮЙ» ЖАНРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӨНІНДЕ

РАХИМОВА ГУЛЬНАРА ДҮЙСЕНҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
Философия ғылымдарының кандидаты
Алматы қаласы, Қазақстан

БАЙҒОНОВА АҚНАЗ САЙЛАУБЕКҚЫЗЫ

О.Тайманов атындағы өнер және саз мектебінің оқытушысы

***Аңдатпа:** Мақалада қазақ дүниетанымындағы күй өнерінің маңызы мен мәні жөнінде қысқаша лингвомәдениеттанулық, мәдени-философиялық талдау жүргізіледі. Адам философиясын қарастыру жолында адамның дүниегекөзқарасы мен дүниетанамын білдіретін бірден бір тікелей мағлұмат - қарастырылып отырған халықтың музыка өнері екендігіне баса назар аударылады.*

***Кілт сөздер:** Өнер. Күй. Күй тілі. Музыка. Күй философиясы. Музыка философиясы.*

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖАНРА «КҮЙ» В КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ

РАХИМОВА ГУЛЬНАРА ДҮЙСЕНОВНА

Казакский Национальный педагогический университет им. Абая
Кандидат философских наук
Алматы, Казахстан

БАЙҒОНОВА АҚНАЗ САЙЛАУБЕКОВНА

Преподаватель школы искусства и музыки им. О.Тайманова

***Аннотация:** В данной статье рассматривается краткий лингвистико-, культурологический и культурфилософский анализ смысла и значения искусства кюй в мировоззрении казахского народа. На пути к рассмотрению философии человека единственной непосредственной информацией, представляющей мировоззрение и мировосприятие, является музыкальное искусство народа, в котором оно рассматривается.*

***Ключевые слова:** Искусство. Кюй. Язык кюя. Музыка. Философия кюя. Философия музыки.*

ABOUT THE PECULIARITIES OF THE " KUI " GENRE IN KAZAKH CULTURE

RAKHIMOVA GULNARA DUISENOVNA

Kazakh National Pedagogical University named after Abay
Candidate of Philosophical Sciences

BAYGONOVA AKNAZ SAILAUBEKOVNA

Lecturer at the O. Taimanov School of Art and Music

***Abstract:** This article deals with a brief linguistic, culturological and cultural-philosophical analysis of the meaning and significance of the art of kui in the worldview of the Kazakh people. On the way to the consideration of the philosophy of man, the only direct information representing the worldview and perception of the world is the musical art of the people in which it is considered.*

***Keywords:** Art. Kui. The language of kuy. Music. Philosophy of kui. Philosophy of music.*

*Қазақты танығың келсе,
жырын тыңда, күйін ұқ!*

Өнер – жер бетіндегі бүкіл адамзатты біріктіру күшіне ие сала. Себебі онда ұлт жоқ, тіл жоқ. Бірақ онда таным бар, болмыс бар, сана бар, құндылық бар. Классикалық неміс философиясының негізін салушы Иммануил Кант көркемөнердің үш түрін ажыратады: Шешендік өнер (риторика мен поэзия); Бейнелеу өнері (пластика өнері – кескіндеме, мүсін, архитектура); Музыка – сезімдердің толқуын тудыратын өнер. Ал қазақтың біртуары Ахмет Байтұрсынов та өнердің үш түрін ажыратады: сөз өнері, музыкалық өнер және қолөнер. Соның ішінде біз музыка өнерінің ішіндегі қазақтың дәстүрлі күй өнері жөнінде, яғни күй философиясы жөнінде қысқаша қарастырамыз.

Адам өмірге келгеннен бастап ең алғаш еститіні – әуен, анасының әлдіі. Ана құрсағында жатқан сәттен бастап, «құрсақ әніне» («белый шум») елтіп (елітіп емес) жатады да, одан демеу алады. Дүние есігін ашқан сәттен бастап, дүниеге келген бала тек тамақ қана емес, құрсақта жатқан кезіндегі өзіне таныс әуенді іздейді.

Өнер тілінде тілдік құрамның болмауынан бұл саланы философияға жатпайды деп айту өрескел қате болар еді дейміз. Өнер философиясы – адамның жан дүниесі мен болмысы, танымы, санасы бір арнаға бір сәтте түйісетін нүктесі. Әрбір ұлттың тарих тезінде көрген қасіреті мен қуанышының ізін өнер туындылары арқылы ұрпаққа мұра ретінде қалдырып кете барғандығының көптеген дәлелдерін біз әрбір ұлттың өнер туындаларына терең бой ұра қарағанда анық байқаймыз. Қазақ халқының осындай бір өмірлік экзистенциясын білдіретін дәстүрлі өнеріндегі жанр – күй өнері. Олай болса, күй – адамның ішкі жан дүниесінің айнасы. Күй тілін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Тілмен жеткізе алмаған жүректің шын үнін қазақ халқы күй тілімен жеткізе білген. Сондықтан да оны «күй» деп айтады. Өнер туындыларының пайда болуы жөнінде Сократ айтқандай, көп жағдайда «шеберлікпен [techne] емес, таңғажайыптың ықпалымен» дүниеге келеді. Ақындар, бишілер мен сазгерлер өз жұмыстарына кіріскен кезде, осылайша «өз сезімдеріне ие бола алмайды», «ақыл да олардың еркіне бағынбайды» [Элдридж Ричард, 2020: 15]. Міне, осындай адамның «түсініксіз хәлдері» күйдің туындауына себептің бірі.

«Трагедияның тууы» еңбегінде Ф.Ницше пайда болудың материалдық негізін ешқандай ғылыми түсіндірусіз-ақ, кейбір ең ежелгі бірегей көркем шығармаларда көрініс берген сюжеттер мен тәжірибелер туралы пайдалы пайым жасайды. Ницшенің пайымдауынша, көркем өнер екі тенденцияның бірігуінен туындайды. Аполлиндік тенденция дегеніміз – әуелі образдардан, елестерден, негізінен ұйқыда көретін елес секілді түстерден, «*бұл [түс көру] әншейін елес қана*» (Ницше) деген пікірді қоса алғанда, қандай күшті болса да өзім қабылдайтын, маған қауіп төндірмейтін, тиіспейтін нәрселерден рақат табу. Дионийсий тенденциясы – шабытқа бой алдырып, бір мезгілде «адам мен адам арасындағы одақты» нақтылап, «атап өту» үшін өзіндік даралықтан бас тарту [Элдридж Ричард, 2020: 19]. Бұл тенденциялардағы хәл – адамның тәндік қатысуымен ғана мүмкін болатын, бірақ жан мен рухтың бір сәтте тылсыммен үндесуі кезіндегі рапсодия секілді. Мұндай хәлді Ницше «адамның қатысынсыз, болмыстың өзінен атқылап шығатын эстетикалық энергия секілді» деп сипаттайды. Адам баласының жан дүниесінің тереңінде ғана орын тепкен күйді әртүрлі аспаптармен орындау арқылы күй тілімен жеткізу болмыстың сезімталдығын аңғартады.

Қазақ халқы бір-бірімен амандасқанда мал-жаның аман ба, - дейді. Ешқашан көңіл-күйің қалай деп айтпаған. Бұлай жөн сұрастыру кейіннен (заманына қарай адамы) пайда болған және этикалық тұрғыда қате болуы да мүмкін. Күй – қазақ баласының туылған тал бесіктен бастап, көр бесікке дейінгі ғұмырының хәлін анық әуенмен, дыбыспен сипаттау мүмкіндігін жеткізе білуі. Бұл ұлттық дүниетанымның көрінісі болып табылады. Бұл ретте біз антропогенез мәселесіне де назар аударуымыз қажет. Себебі адам баласы қандай жоғары сапалы техногендік ортада өмір сүрсе де өзінің пайда болу түбі, яғни антропогенезі жеңетіні ақиқат.

Антропогенездің алғашқы кезеңдерінде адам табиғатқа толық тәуелді санада өмір сүрді. Табиғаттың адам жанын тыныштандыратын «жағымды» көріністеріне де тәуелді болды. Табиғаттан зардап та шексе, одан нәр алып, жаны тынышталу хәлі де бар.

Табиғат құбылыстарының қорқынышты көріністері, әдетте, бірде акустикалық түрдегі дыбыстармен жүрсе, бірде қауіпсіз және тыныштандыратын дыбыстармен бірге жүрді. Дыбыстық-музыкалық ретроспективаның тәжірибесімен шартталған қиялдың белгілі бір көлемін біз бірінші (жыртқыштардың гуілдері, дауылдың шуы, найзағайдың гүрілі және т.б.) төмен регистрдің және күшті динамиканың дыбыстары болды деп болжауға болады. Ал екіншісі, (тамшы сыбдыры, өзеннің суының сылдыры, құстар әні және т.б.) керісінше, жоғары және тыныш тембрлі әуендер қатарына жатты.

Ертедегі адамдар қозғалыстың сипатын (темпін) және түрін (агогия) ажырата біліп қана қоймай, атап өтті және есте сақтады: жылдамырақ әрекеттер мен қимылдар, болжам бойынша, қысқа және өткір дыбыстармен, дыбыс бояулары - созылған және тегіс дыбыстармен бейнеленген және сүйемелденген.

Эмоционалдық әлем қозғалысын дыбыстық жүзеге асырудың принциптері, тәсілдері мен әдістері музыканың түрлі мәдени-тарихи даму дәуірінде философиялық, эстетикалық, этикалық және өзге де теориялық толғаныстардың мәніне айналды: бұл антикалық сандар философиясы (Пифагор), этостар мен аффектілер (Платон, Аристотель) туралы ежелгі ілімдер адам өмірінің сыртқы жақтарын оның ішкі, рухани-психикалық жағдайымен үйлестіру арқылы танымал болды.

Қазақ күйі қашаннан бері жұртқа белгілі? Не себепті «күй» деп аталған? «Күй» деп басқа елдер нені айтады? «Күй» мәселесін қарастырғанда алдымен бұл сөздің этимологиялық мәніне терең мән берген жөн. Күй деп татар халқы әнді де, күйді де, қысқасы барлық музыка шығармаларын атаған. Қазақта күй түрінде айтылған сөз шағатай, ұйғыр тілдерінде, анатоль түрік тілінде «көк» болып айтылуы тиіс. Қазақта «и» дыбысының бірқатары шағатай тілінде, ескі ұйғыр тілінде, түрікпен, әзірбайжан, анатоль тілдерінде «қ», «г»-ге айналады. Қазақша бай-ла-мақ деген сөз оларша: бағламақ болады. Қазақта «тимек» деген сөз оларша «бек» болады, қазақтың «би-бек» деп екі айырып айтатыны осы түрлі нормадан туған. Сондықтан «күй» деген сөз оларда «көк» болуы табиғи нәрсе. Ескі жазба белгілердің ішінде бұл сөз ең әрідегі нұсқалардан Махмұд Қашғаридің «Диуани лұғат» деген XI ғасырдан қалған кітабында кездеседі. Бұл: «Ол көкләнәр» деген сөзді мысалға алып, оны: «ол ән салып тұр» деп аударады. Соған қарағанда, қазақтың «күй» деген сөзі ол кезде «көк» түрінде болып, ән-күй мағынасында қолданылғандығы көрінеді [Жұбанов Қ, 2010: 276]. Бұдан біз сонау түркі мәдениетінің өзінде күйдің шығу тегін тереңнен, яғни ғарыштық байланыспен (адам мен ғарыш, адам мен табиғат үйлесімділікте) қарастырылғанын байқаймыз.

Әуенде тіл жоқ, сөз жоқ, демек фәлсафа да жоқ деп теріске шығару халықтың тарихы мен мәдениетін құралақан етумен бірдей болмақ. Күй – тек аспапта орындалатындықтан оны аспаптық музыка саласына жатқызамыз. Аспаптық музыканың ерекшелігі сөйлеу арқылы жеткізудегі белгілі бір ұғымның қалыптасуы мен берілуін (бұл тілге тән) бейнені құрайтын дыбыстарды жасауда құралды (аспап) пайдалануы. Мұны музыкалық бейне жасау деп айтамыз. Мәселен, күй атасы Құрманғазының кез келген күйі белгілі бір тарихи дәуірден ақпарат беріп қана тұрған жоқ, күй тілімен нақыштап жеткізіп тұр: «Аман бол, шешем, аман бол!» күйінде бастан аяқ осы бір ғана сөйлем айтылып тұрса да, астарында балауса балғын қыз, бойжеткеннің өмір тезінде анаға айналып, күрделі тағдыр иесі болғандығын байқаймыз. Бұл күйде бір сөйлеммен ғана адам өміріндегі қасірет пен тауқыметті бейнелейді.

Музыкалық бейне – музыкалық өнер құралдары арқылы берілетін дүниенің қимыл-қозғалысы, адамның көңіл-күйінің өзгеруі, оның ой-пікірлерінің дамуы мен аяқталуы туралы түсініктер құру. Демек, *музыка – дыбыстық ортаны ұйымдастыру арқылы көркем бейненің жасалуы мен тәжірибесі жүзеге асырылатын өнердің түрі.*

Музыка философиясындағы күй жанрының өзіндік бір үлкен сала болып табылатындығы жөніндегі тың деректерді XIV ғасырда жазылған иран музыканты Әбдіқадыр

Мурағидің «Зубдәтел әдуар» деген еңбегінде бірқатар мәліметтер беріледі. Әр елдің музыкасы сол елдің мінез-құлқына лайық болатындығын айта келе, жауынгер түрік музыкасы жауынгерлік рух беретіндігі жөнінде былай дейді: «түрік моңғол ән-күйі мынадай үш бөлімге бөлінеді: музыка құралында ойналатын бір түрі бар, оларды көктер деп атайды (көкһа), енді дауыспен айтатын түрлерін «ыр» және «дола» деп атайды», - дейді. «Көк» - күй, ыр – жыр. «Жыр» қырғыздарда «ыр». Бұдан біз XIV ғасырда аспапты музыка мен вокалды музыка сол замандарда-ақ бөлек-бөлек жанрға ие болғандығын аңғарамыз.

«Ал, қытай елінде күйдің саны 366 болады, бір жылдың ішінде қанша күн болса, сонша күй болады оның әр біреуі бір күнде ханның алдында тартылып отырады. Бұлардың ішіндегі ең асылы және ең ірісі 9 күй», - дейді. Тіл тарихын зерттеуші ғалым Құдайберген Жұбановтың түсіндірмесі бойынша бұл жердегі қытай елі дегенді біз осы күнгі қытай елі деп түсінбеуіміз қажет. Қытай елі өзін қытай демейді. Арабтар «Сһийн» парсы елі «Шиин» дейді. Қытай немесе Қидан дегендер Каспий теңізінің маңында болған түрік халықтарының бірі. Бірақ қазақ күйлерінде 9 күй туралы мағлұматтар жоқ. Бірақ 9 саны мағыналы сандар қатарында екендігі рас. Қазақтың салт-дәстүрлерінде, әсіресе үйлену тойларында құда-құдандалы болып жатқан тараптар бір-біріне 9 тарату («ағайын тоғыз», «үй тоғыз») және т.б. деп әр өлкеге байланысты түрлері көп болуы мүмкін) рәсімі қалыптасқан. 3 пен 9 сандары әр жұртқа да ала-бөле орын ұстайды, оның ішінде қазақ «ер кезегі үшке дейін», «үш рет сұрады, үш рет жауап берді», «бір байдың үш баласы болған екен» деген секілді орындарда 3 санын көп айтатын болса, халық кәдесінде 9 да ала-бөле орын алады. Айыпты «бір тоғыз айып» немесе «үш тоғыз айып» деп тоғыз-тоғыз етіп төлеген [Жұбанов Қ, 2010: 277]. Бұл рәміздік философия мен күй философиясының бірлігін көрсетке керек. Себебі «жеті қат көк», «адамның басына бақ үш рет келетін құс секілді» (бұл жерде адамның бойындағы интуиция, сезіну, қабылдау, шешім шығару секілді таным процестері айтылып тұр. Таным процесіндегі интуицияны тану үшін де адамға саналы болмыс қажет екендігі түсінікті), «дүние жалған», «шартарап» позицияларын беріп тұр. Бұл түсініктердің негізі экзистенциалдық философияға әкелетіні сөзсіз. Ал қазақ халқының экзистенциясында қуаныш хәлінен гөрі, мұңға толы дүниеге көзқарастардың дүйім легін аңғарамыз. Оның тереңдігі соншалықты, тіпті сөзбен айшықтап, аңғару мүмкін емес болғандықтан оны күймен, сазды әуенмен ғана тербеле жеткізе білген. Тербеле жеткізудің өзі адам хәлінің күйі. Қазақ әйелі өздігінен тербеліп отырған баласын көргенде «тербеле берме» (мағынасы, бос тербеліс - жамандық шақырады), сондай-ақ «бос бесікті тербетпе» деген танымдық ырым-жоралғылардың мәні қазақ халқының қасірет философиясынан бағдар беріп отыр. Сонда ғана адамның ішкі жан дүниесінен шыққан ақиқат тербелістің мәні, яғни ақиқаты күймен шертіліп, жеткізіледі.

Қазақтың өзінің түрлі күйлері, әндері жайындағы сөздерін алып қараған уақытта да музыкаға айрықша ірі баға бергендігін, табиғаттан тыс күштерге ие етіп қойғандығын көреміз. Ботасына қарамаған нарды күй тартып жүйесін босатып, идіріп жібереді. Жошы баласының өлгенін күймен естірткені үшін хан ашуланып, домбырашыны айдаһардың інінің аузына апарып тастағанда, домбырашы айдаһарды күймен балқытып, айдаһар інінің түбінен ат басындай алтын әкеліп береді.

Осының бәрінен көретініміз, музыка тек сауық үшін құралмағандығы. Табиғаттан тыс ірі күштер мен адамның арасындағы астасудағы керек болған магиялық бір бөлшек екендігін аңғарамыз [Жұбанов Қ, 2010: 282].

Ақынның, жазушының кітабын әркім де сауатты болса оқи алады. Ал композиторлардың жазғанын әркім де оқи алмайды. Сондықтан орындаушылар арқылы ғана композитор тыңдаушыларымен байланысады. [Жұбанов Қ, 2010: 303]

Өзбек музыкасын зерттеуші профессор Питрат өзінің зерттеулерінде өзбек күйлерінде, негізінен, ән, күй, би аралас болатынын көрсеткен [Жұбанов Қ, 2010: 425].

Түрік жазушысы Сүлеймен Әпенді сөздігінде «бақсы» сөзіне мынадай баға береді. «Вамбери: әнші, ақын, музыкант, бақсы» - деп аударады. Березин «Хан жарлықтары» деген кітабында «бақсы» сөзінің түрлі заманда, түрлі орында, түрлі мағынада болғандығын ашық

көрсетеді. ноғайлыларда «бақсы» - музыкант, көркемөнерші мағынасында қолданылатын. Осы күнгі Сібір елдерінің көпшілігі – алтай, ойрат елінде музыка аспабын көрінген кісі ұстамайды, ол елдерде музыкант тек шамандар ғана болады. Түрікпендерде бақсы аталатын музыкант жәй өнерші емес, жәй музыкант қана болып қоймайды. Бұл өнер оларда тұқым қуалап отырады... Қазақтың бақсылары да бал ашқанда қобызбен (домбырамен сирек) ашады. Біз мұнымен қатар қобыздың, домбыраның, басқа да музыка аспабының бақсылықпен, бал ашушылықпен қабаттасып жүргенін көреміз [Жұбанов К, 2010: 427]. Кез келген қазақ отбасында домбыра аспабы ілініп тұруы мүмкін. Алайда қобыз аспабын көре бермейміз. Себебі қобыз – синкреттік мағынаға ие аспап.

Қазақтың дәстүрлі мәдениетін терең қарастырғандардың бірі – Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев қазақтың дәстүрлі мәдениетіндегі эпос жанры, қолөнер, музыка мәдениеті, тарихи ескерткіштер мен жазба ескерткіштері жайында айта келе бұл аталғандар қазақтың төл мәдениетіне жататындығын баса көрсетеді. Соның ішіндегі музыка мәдениетіндегі күй жанрын зерттеуіне тоқтала кетсек, бұл мәдениет түрінің тереңдігі қалың ойға жетелейтіндігін меңзейді.

Музыкалық мәдениетіне мен екі-үш ақ мысал келтірейін: сіздер ол мәдениеттің тектілігін, терең асыл екендігін пайымдайсыздар. Қазақ халқы қазақ атауын иемденбей тұрған кездің өзінде-ақ осы далада домбыра тартылып, күй жанры туған. Күні бүгінге дейін орыс, татар сияқты өзіміздің бұрынғы Кеңес одағының аясындағы елдерді алсақ, осылардың дәстүрлі музыкасында күй жанры, яғни аспапты музыка жанры жоқ. Орыстар балалайканы қолға алып, жерді бір теуіп, частушка айтады, бар музыкасы осы ғана. Ал, күй деген – музыкадан сөзсіз бөлініп шыққан дыбыс, музыкалық жанрдың дүниеге келуі. Бұл бейнелеп айтқанда сөз өнерінде роман, эпопея жанрының дүниеге келгені сияқты. Ал енді осы күй өнерін туындатқан авторлы музыканың өзіне осы далада 1200 жыл. Нанбасаңыздар, айтып шығайын. Исі 40-тан астам түркі халқының ішінде Қорқыт бабамыздың күйін сақтап қалған жалғыз халық – қазақ. Қорқыттан бізге жиырмаға тарта күй жеткен. Олар әлі күнге дейін үлкен сахналарымызда тартылады. Қорқыттың бергі жағында Шыңғыс ханның алдында күй тартқан – найман Кетбұға күйші. Күйшінің он үшінші ғасырдағы «Ақсақ құлан» күйінің бізге он варианты жетті. Осы орайда айта кетейін, қазір Европа кітапханасында тұрған «Кодекс Куманикус» кітабында сол Кетбұғаның «Ақсақ құлан» күйінің ноталық жазбасы бар. Қазақ музыкасына үлес қосқан еврей зерттеуші Борис Григорьевич Ержакович (Ерзакович - авт. ескертпесі) ескі нотадағы аталған музыканы бүгінгі нотаға түсіргенде «Ақсақ құлан» күйі шығады. Күйді алғаш рет М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында істеп жүрген кезімде естідім. Кетбұғадан кейін сары Салтық, одан бері қарай Байжігіт, кешегі Абылай хан кезіндегі атақты күйшілер, XIX ғасырдағы Құрманғазы, Дәулеткерей, Қазанғап, Тәттімбет сияқты ондаған-жүздеген классикалық күйшілер өткен, - деп көрсетеді [6]. Мағжанның жоғарыдағы түрлендірілмей, дәлме дәл жеткізілген зерттеу еңбегіне көз жүгіртетін болсақ күй жанрының пайда болу тарихы мен табиғатын түсіну философиялық терең мәнге ие екендігін аңғарамыз.

Жадыда, рухта (сезім мүшелерімен қабылданған шындықтар, өзің туралы естеліктер, құрама және бөлшектенген бейнелер және т.б.) таңбаланған (impressum) заттардың бейнелері ғана емес, сонымен бірге бейнелермен белгіленбейтін ғылыми білім мен эмоциялы (affectiones) күй сияқты заттар да сақталады. Өткенді бүгінмен байланыстыратын және болашақты болжауға мүмкіндік беретін өзіндік сана-сезім де жадының арқасында ғана бар болмақ, - деген құдайылық ілімнің әулиесі атанған Әулие Аугустин мұндай тұжырымды түйткілмен адам жанының өз нүктесін таппағанша, Фихте бойынша айтсақ, өз «Мен»-ін таппағанша тыным таппайтындығын тұспалдайды. Жадының айрықша қызметі интеллектуалды білімді игеруде көрінетіндігін айта келе, жадыда сақталатын дыбыстың бейнелері және білімнің объектісі, сезіммен қабылданбайды және ол сырттан да келмейді. Бұл ортағасырлық ойшыл Аугустин үшін интеллектуалды білімнің бір бөлігі – сезімдік элемент ретінде анықтайды. Мұның атауы – ұғым. Ұғым – жадының шеттегі бір саласы және ол

жүреkte жеке-жеке және ретсіз күйінде болады. Рефлексияның көмегімен жады оларды іздеп тауып, ретке келтіріп, өз әмірін жүргізеді. Мұны біз білім деп атаймыз [Хесс Р, 2018: 60]. Адамның сана тұңғығында жатқан терең таза ойдың ұшқыны тек жадыда сақталатындығын және ол өзінің орнын мейлі сөз арқылы, не болмаса күй арқылы жарыққа шықпаса сөнетіндігін меңзеп отыр. Адамның жан дүниесіндегі тебіреністердің сөз арқылы дәлме дәл жеткізе білу деңгейі тілдік қатынастың байлығына да байланысты екендігін білеміз. Ал саз өнерінің жанрына жататын күй туындылары адамның таза болмысындағы терең хәлді боямасыз жеткізу құдіретіне ие екендігіне көз жеткіземіз.

Қорыта келе айтарымыз, «Өнер философиясы» ұғымы қарама-қайшылықтарды біріктіретіндігі барлығымызға түсінікті. Бұл жөнінде Ф.Шеллингтің мынадай тұжырымдары еске түседі: «Өнер шынайы, әрі объективті болса, философия – идеалды, әрі субъективті. Өнер философиясының міндетін алдын ала былайша анықтауға болады: өнердегі шындықты идеалды бейнелеу» (біз өмірдегі шындықты идеалды бейнелеу дер едік) [Шеллинг Ф.В., 1999: 60], - деген сөздері ешқандай қосымша түсіндірмені қажет етпесе керек-ті. Ф.Шеллингтің «идеалды шындықтағы кескіні» нені білдіреді деген сұрақтың туындайтыны сөзсіз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Эддридж Ричард. Өнер философиясы. Кіріспе. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы», 2020. – 304 б.
2. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2010. – 608 б.
3. Жұбанов А.Қ. Өн-күй сапары. Алматы: «Ғылым», 1976 ж. – 478 б. - 303 б.
4. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Құраст.: Ғ. Өнес. – Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2013. – 640 б.
5. Бұл да сонда.
6. <https://kitaphana.kz/>
7. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы». – 2018 ж.-360 б.
8. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М.: Изд-во «Мысль», 1999. – 608 с.